

Faire émerger le potentiel des données de recherche canadiennes

Le 31 mars 2026

V 1.0 - Ébauche pour la rétroaction de la communauté

Digital Research
Alliance of Canada

Alliance de recherche
numérique du Canada

Table des matières

Historique des versions du document	2
À propos des versions du document	3
Sommaire	4
Introduction	6
Quel est l'état actuel au Canada ?	8
Des ambitions nationales qui dépassent un paysage fragmenté.....	8
Réalités opérationnelles de la gestion des données de recherche au Canada	10
Exigences politiques et charge institutionnelle.....	12
L'approche actuelle ne peut plus appuyer les ambitions du Canada	13
Plateforme canadienne des données de recherche (PCDR)	15
Infrastructure numérique de recherche partagée à l'échelle nationale	16
Services nationaux partagés.....	17
Approches propres aux domaines et Espaces de données nationaux	18
Les données au service d'une recherche appuyée par l'intelligence artificielle	20
Se mobiliser autour d'une vision commune	20

Historique des versions du document

Version	Date	Notes
0.7	Février 2026	Partagé à des fins d'examen interne (Alliance de recherche numérique du Canada)
1.0	Mars 2026	Version de publication pour la rétroaction de la communauté

À propos des versions du document

Cet énoncé de position décrit la vision de l'Alliance de recherche numérique du Canada (l'Alliance) quant à la manière dont les données de recherche sont protégées en tant qu'actif national. La concrétisation de cette vision nécessite un vaste engagement à travers l'écosystème de recherche du Canada ainsi que l'adoption de principes et d'approches partagés par la communauté de recherche, les établissements, les fournisseurs de services et les exploitants d'infrastructures.

La version 1.0, qui est diffusée pour recueillir les commentaires du public, décrit comment l'infrastructure partagée, les services nationaux et l'expertise de domaine pourraient collaborer pour maximiser la valeur des données de recherche pour les Canadiennes et les Canadiens. La rétroaction de la communauté de recherche et des autres parties prenantes orientera les révisions ultérieures, avec une version mise à jour prévue pour l'été-automne 2026.

Sommaire

Les avancées technologiques rapides en intelligence artificielle (IA) et en capacités de calcul transforment en profondeur la recherche dans l'ensemble des disciplines et des secteurs. La concurrence mondiale qui en découle, tant pour attirer les talents que pour mobiliser les données nécessaires à l'exploitation de ces capacités, redéfinit les modes d'investissement des pays en matière de recherche et d'innovation, ainsi que les attentes quant à la maximisation du rendement des investissements publics. Dans ce contexte, le Canada se trouve à un moment charnière. Pour concrétiser ses ambitions nationales et demeurer compétitif à l'échelle internationale, le Canada doit permettre aux chercheuses et chercheurs, d'un océan à l'autre, d'accéder à la richesse considérable des données canadiennes et de les réutiliser afin de stimuler l'innovation et la découverte. Or, le paysage actuel des données de recherche au Canada demeure fragmenté et se heurte à des défis persistants liés aux capacités institutionnelles, à la mise à l'échelle ainsi qu'aux dépendances à l'égard des infrastructures et des logiciels de recherche. Ces contraintes réduisent le rendement des investissements publics en entraînant des duplications, en ralentissant les collaborations et en limitant la réutilisation des données pour une recherche interdisciplinaire, à fort impact et appuyée par l'IA.

Le Canada possède, malgré tout, des atouts significatifs sur lesquels s'appuyer, tels que des dépôts nationaux, des services de découverte, des plateformes logicielles de recherche et des initiatives institutionnelles de gestion des données qui accompagnent ces dernières tout au long de leur cycle de vie. Cependant, ces initiatives n'offrent pas encore le niveau d'interopérabilité et de coordination requis pour répondre pleinement aux grandes stratégies et ambitions nationales.

Le présent énoncé de position expose la manière dont l'Alliance de recherche numérique du Canada, ses partenaires et l'ensemble de la communauté des infrastructures numériques de recherche peuvent relever collectivement ces défis afin d'optimiser la gestion, la réutilisation et la préparation des données à l'IA au Canada. Il propose un aperçu du paysage des données de recherche et présente comment la Plateforme canadienne de données de recherche (PCDR) pourrait tirer parti d'infrastructures partagées, de services nationaux et de l'expertise des domaines pour maximiser la valeur des données au bénéfice de la population canadienne. Les commentaires de la communauté seront intégrés aux versions ultérieures du document.

La Plateforme canadienne de données de recherche (PCDR) vise à répondre aux défis actuels en établissant un « système de systèmes » fédéré et coordonné à l'échelle nationale, reliant infrastructures partagées, services communs et espaces de données pilotés par les communautés disciplinaires. Elle contribuera à réduire la fragmentation, à soutenir la gestion des données tout au long de leur cycle de vie et à accroître l'efficacité des investissements nationaux en matière de données et d'infrastructures, en complément — et non en remplacement — des initiatives institutionnelles et disciplinaires. Elle reposera notamment sur les composantes suivantes :

- **Une infrastructure numérique de recherche partagée à l'échelle nationale**, offrant des capacités de stockage et de calcul fiables et accessibles en continu (au-delà du calcul haute performance traditionnel), ainsi que des mécanismes de gestion des identités et des accès, de transfert sécurisé des données et de sécurité de base sur lesquels d'autres acteurs pourront s'appuyer
- **Des services partagés à l'échelle nationale**, comprenant des fonctions opérationnelles (surveillance, allocation des ressources, gestion des services et soutien aux utilisateurs) et des services d'appui à la recherche (accompagnement en gestion des données, formation, outils enrichis par l'IA), afin d'assurer des services équitables et efficaces dans l'ensemble des régions et des établissements.
- **Des approches propres aux domaines et des Espaces de données nationaux**, soit des environnements de confiance, pilotés par les communautés, qui intègrent données, services et gouvernance en fonction des besoins disciplinaires, tout en s'alignant sur les cadres nationaux et internationaux en matière d'interopérabilité et de gestion des données.
- **Des données pour la recherche appuyée par l'intelligence artificielle**, visant l'amélioration de la lisibilité par machine, de l'exploitabilité par machine, ainsi que la mise en place de mécanismes explicites de contrôle des usages, afin de soutenir une réutilisation des données à la fois efficace, innovante et responsable.

Pour les chercheuses et chercheurs, la PCDR permettra de rationaliser les flux de travail, d'améliorer la gestion et la réutilisation des données, de favoriser l'alignement avec les organismes subventionnaires fédéraux, ainsi que de renforcer les collaborations entre disciplines, établissements et secteurs. Pour les établissements et les bibliothèques universitaires, la PCDR offrira un cadre coordonné qui viendra renforcer les initiatives locales de gestion des données, accroître les capacités de stockage et de calcul, et ouvrir de nouvelles voies pour la découverte, la gestion et la formation en matière de données de recherche.

La mise en œuvre de cette vision exigera une coordination étroite entre les partenaires des infrastructures numériques de recherche et de prestation de services, les organismes de financement, les établissements, les bibliothèques universitaires, les chercheurs et chercheuses, et les partenaires autochtones. Bien que ce travail soit déjà amorcé, des efforts importants restent nécessaires pour définir, harmoniser et mettre en œuvre des valeurs et des priorités communes. À cette fin, l'approche de la PCDR présentée dans ce document se veut itérative : elle progressera par des projets pilotes et des initiatives institutionnelles, par l'affinement des cadres de gouvernance et de fonctionnement en concertation avec les partenaires, ainsi que par le renforcement de l'interopérabilité et de la réutilisation tout au long du cycle de vie des données de recherche.

Introduction

La recherche de pointe à l'échelle internationale repose sur des données de haute qualité, facilement accessibles et soigneusement régies. Lorsqu'elles sont adéquatement gérées, elles favorisent le partage et la réutilisation, maximisent le rendement des investissements (RI), stimulent de nouvelles découvertes et contribuent à renforcer à la fois l'impact scientifique et les retombées sociétales de la recherche. Toutefois, à mesure que les pratiques de recherche évoluent sous l'effet de l'adoption généralisée de l'intelligence artificielle (IA) et du recours à des modèles et ensembles de données de très grande envergure, les enjeux relatifs à la qualité des données, à la protection de la vie privée et à la souveraineté des données imposent de repenser en profondeur les approches en matière de recherche, d'infrastructures numériques et de cadres stratégiques.

À l'ère de l'IA générative et des modèles de langage de grande taille, les processus de production de données sont désormais fréquemment dissociés de leurs usages futurs potentiels. Dans ce contexte, les données mobilisées par les chercheurs doivent être de plus en plus conçues en vue de leur réutilisation, non seulement par des humains, mais également par des systèmes automatisés. Ce changement de paradigme entraîne des implications majeures pour la gestion des données de recherche — entendue comme l'ensemble des pratiques relatives à leur collecte, à leur documentation, à leur stockage, à leur gouvernance et à leur interopérabilité — ainsi qu'en ce qui concerne les modalités d'accès, de découverte et de réutilisation de celles-ci par les chercheurs et les systèmes automatisés, dans des conditions appropriées.¹

L'importance de données de haute qualité et interopérables a été mise en évidence de manière particulièrement saillante lors de la pandémie de COVID-19, où les lacunes en matière d'interopérabilité², l'inaccessibilité ou l'absence de données³, ainsi que des métadonnées incomplètes ou inexistantes⁴, ont retardé la compréhension collective d'une crise en évolution rapide. Plus largement, l'adoption rapide et étendue de l'IA pour l'identification de motifs ou l'entraînement de modèles constitue une autre illustration de l'importance cruciale de données bien gérées et de grande qualité : en leur absence, même les méthodes d'apprentissage automatique les plus performantes produisent des résultats dégradés, amplifient les biais ou conduisent à des conclusions peu fiables.⁵

¹ Pour en savoir plus sur la gestion des données de recherche (GDR) et les services offerts par l'Alliance en la matière, veuillez consulter : <https://www.alliancecan.ca/fr/nos-services/gestion-des-donnees-de-recherche>.

² Greene, D. N., McClintock, D. S., & Durant, T. J. S. (2021). Interoperability: COVID-19 as an Impetus for Change. *Clinical Chemistry*, 67(4), 592–595. <https://doi.org/10.1093/clinchem/hvab006>

³ Pham, H.-T., Do, T., Baek, J., Nguyen, C.-K., Pham, Q.— T., Nguyen, H. L., et al. (2024). Handling Missing Data in COVID-19 Incidence Estimation: Secondary Data Analysis. *JMIR Public Health and Surveillance*, 10, e53719. <https://doi.org/10.2196/53719>

⁴ Maxwell, L., Shreedhar, P., Dauga, D., McQuilton, P., Terry, R. F., Denisiuk, A., et al. (2023). FAIR, ethical, and coordinated data sharing for COVID-19 response: a scoping review and cross-sectional survey of COVID-19 data sharing platforms and registries. *The Lancet Digital Health*, 5(10), e712–e736. [https://doi.org/10.1016/s2589-7500\(23\)00129-2](https://doi.org/10.1016/s2589-7500(23)00129-2)

⁵ Voir, par exemple : Noble, S. U. (2018), *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism*, NYU Press; D'Ignazio, C. et Klein, L. F. (2020), *Data Feminism*, MIT Press, <https://doi.org/10.7551/mitpress/11805.001.0001> ; Richardson, A. (2022), « Biased data lead to biased algorithms », *CMAJ*, 194(9), E341, <https://doi.org/10.1503/cmaj.80860> ; Nazer, L. H. et al. (2023), « Bias in artificial intelligence algorithms and recommendations for mitigation », *PLOS Digital Health*, 2(6), e0000278, <https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0000278>; Wald, B. (2024), *First*

Les fondements économiques des données de recherche connaissent également des transformations profondes. Si le coût unitaire de production, de stockage et d'utilisation des données tend à diminuer, les coûts globaux associés à leur gestion et à leur gouvernance — notamment les infrastructures de stockage et de calcul, les logiciels, le personnel hautement qualifié et les mécanismes de gouvernance à long terme — sont en augmentation, sous l'effet conjugué de l'intensification des besoins en calcul et de la croissance exponentielle des volumes de données produits. Ces contraintes budgétaires sont exacerbées par l'IA en contexte de recherche, où la demande pour des ensembles de données volumineux et idéalement bien organisés exerce de nouvelles pressions sur la documentation des données, les mécanismes de contrôle d'accès et la capacité à assurer leur circulation sécurisée entre systèmes. Dans cet environnement, les lacunes en matière de gouvernance et d'interopérabilité se traduisent directement par des inefficacités structurelles : duplication de la collecte des données, répétition des opérations de nettoyage et de reformatage, retards dans les collaborations et occasions manquées de réutilisation.

Ces dynamiques contribuent désormais à structurer les approches nationales en matière d'infrastructure de recherche et de politiques relatives aux données à l'échelle internationale. Plutôt que de considérer les données comme un simple produit final à gérer en aval des projets, les juridictions de pointe mettent en place des cadres coordonnés visant à renforcer l'ensemble du cycle de vie des données de recherche. À titre d'exemple, la stratégie européenne pour l'union des données⁶ positionne le Nuage européen pour la science ouverte (EOSC) comme un levier structurant pour renforcer l'interopérabilité entre les domaines de recherche et améliorer la découvrabilité des données en vue de leur réutilisation. Par ailleurs, le programme Europe numérique⁷ prévoit plus de 74 millions d'euros pour le développement d'espaces de données sectoriels et 30 millions d'euros pour soutenir l'intégration entre l'informatique en périphérie et les infrastructures fonduagiques⁸. Dans des domaines tels que les données de santé, des investissements substantiels ont été consacrés à des initiatives comme l'Espace européen des données de santé (810 millions d'euros)⁹ et le service britannique de recherche sur les données de santé (600 millions de livres sterling)¹⁰. Ces initiatives visent à rendre accessibles, dans un cadre de gouvernance approprié, de vastes ensembles de données de haute qualité en vue de leur réutilisation, à renforcer l'interopérabilité et à permettre des avancées majeures — notamment le développement de modèles d'IA adaptés à des domaines précis, ainsi que des percées fondées sur les données — au bénéfice des chercheuses et chercheurs, des administrations publiques et de l'économie.

Nations and Artificial Intelligence, Chiefs of Ontario, https://chiefs-of-ontario.org/wp-content/uploads/2024/05/2024_08_16_RP_First_Nations_and- AI_Paper_BW_final_Ack.pdf

⁶ European Commission. (2025). *Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Data Union Strategy unlocking data for AI* (COM/2025/835 final). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2025:835:FIN>

⁷ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme>

⁸ Pour en savoir plus sur l'intégration de l'informatique en périphérie et du nuage (edge-to-cloud), voir, par exemple :

<https://www.scalecomputing.com/resources/edge-to-cloud-computing-integration>

⁹ <https://www.ehtel.eu/media-room/latest-news/186-european-health-data-space-insights-into-savings-financing-and-governance.html>

¹⁰ <https://wellcome.org/insights/articles/national-data-service-will-simplify-access-health-data-research>

Quel est l'état actuel au Canada ?

L'écosystème de recherche canadien est de plus en plus défini par l'ampleur, la diversité et la valeur à long terme des données qu'il produit. Dans tous les domaines, les chercheurs et chercheuses génèrent et partagent aujourd'hui des données dont les volumes et la complexité dépassent ce que les infrastructures et pratiques existantes étaient censées soutenir. Des séquences génomiques aux simulations climatiques, en passant par les textes transcrits et les images d'œuvres d'art, la recherche contemporaine génère couramment des volumes de données allant du téraoctet au pétaoctet, voire à l'exaoctet. Ces volumes exigent non seulement des capacités de stockage, mais aussi une gouvernance solide, des métadonnées adéquates, des mécanismes d'accès sécurisé et des dispositifs permettant leur réutilisation à long terme. Il en résulte une pression croissante sur un paysage de données de recherche qui s'est développée progressivement, souvent à l'échelle locale, et qui peine désormais à soutenir les exigences imposées par les nouvelles priorités nationales.

Ces pressions ne sont nullement abstraites : elles se situent au cœur des priorités nationales les plus ambitieuses du Canada — de la génomique et de la santé à l'intelligence artificielle, en passant par l'eau douce et l'adaptation aux changements climatiques — des enjeux reposant tous sur des données conformes aux principes FAIR de gestion des données¹¹, gouvernées de manière responsable et soutenues de façon durable. Or, l'écosystème canadien des données de recherche, qui s'est constitué de manière organique au fil des décennies à partir d'initiatives locales, de plateformes financées par projet et de pratiques disciplinaires hétérogènes, ne parvient pas toujours à répondre de manière cohérente à ces exigences. Un financement et des mécanismes de gouvernance coordonnés et durables sont dès lors nécessaires afin de rapprocher cet écosystème des aspirations tant individuelles que nationales.

Des ambitions nationales qui dépassent un paysage fragmenté

Plusieurs stratégies fédérales énoncent désormais des objectifs dont l'atteinte dépend de données interopérables et de grande qualité, gouvernées de manière éthique et gérées de façon cohérente.

¹¹ <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

Eau douce, surveillance environnementale et modélisation climatique

La Stratégie nationale en matière de données sur l'eau douce¹² exige la mise en place de couches de découverte unifiées, de métadonnées harmonisées et de vocabulaires normalisés afin de permettre la synthèse de données provenant d'organismes fédéraux, provinciaux, territoriaux, autochtones, universitaires et communautaires. Cependant, les données relatives à l'eau douce et à l'environnement demeurent fortement fragmentées : la multiplicité des détenteurs de données, l'incohérence des formats, une découvrabilité limitée et l'absence d'harmonisation des normes entravent la modélisation intégrée et l'analyse des politiques.

Les initiatives liées au climat, notamment la Stratégie nationale d'adaptation du Canada,¹³ se heurtent à des défis similaires : les données de surveillance sont dispersées entre de multiples dépôts et formats, tandis que les résultats de modélisation ne peuvent pas toujours être comparés ni réutilisés en raison de métadonnées de base manquantes ou incohérentes.

Recherche en santé et apprentissage des systèmes de santé

La Stratégie pancanadienne de données sur la santé¹⁴ visait à faciliter l'accès à des données de santé de grande qualité tout en respectant la souveraineté des données autochtones et en protégeant les données concernant les populations racisées ainsi que d'autres populations vulnérables. Dans la pratique, toutefois, les données sensibles demeurent dispersées entre les hôpitaux, les universités, les cliniques, les organismes provinciaux dépositaires de données et des plateformes spécialisées dans certaines maladies. Cette fragmentation juridique et opérationnelle rend leur intégration extrêmement difficile.

Intelligence artificielle (IA)

La Stratégie canadienne sur la capacité de calcul souveraine pour l'IA¹⁵ met clairement en évidence la nécessité de disposer de données et d'environnements de données de grande qualité, bien gouvernés. Les modèles d'IA entraînés à partir de données fragmentées ou mal organisées ne peuvent ni soutenir une recherche fiable ni permettre un déploiement responsable.

¹² Agence de l'eau du Canada (AEC) (2025). Rapport de l'Atelier sur la Stratégie nationale en matière de données sur l'eau douce (2024) (cat. No En4-789/2024F-PDF). Gouvernement du Canada. <https://www.canada.ca/fr/agence-eau-canada/collaboration-donnees/strategie-nationale-matiere-donnees-eau-douce/atelier-2024/atelier-2024-rapport.html>

¹³ Environnement et Changement climatique Canada. (2023). *Stratégie nationale d'adaptation du Canada* : bâtir des collectivités résilientes et une économie forte (Cat. No En4-544/2023F-PDF). Gouvernement du Canada

¹⁴ Voir les rapports suivants de l'Agence de la santé publique du Canada publiés entre 2021 et 2022 : *Rapport 1 du Comité consultatif d'experts : Tracer la voie vers l'ambition* (<https://www.canada.ca/fr/sante-publique/organisation/mandat/a-propos-agence/organismes-consultatifs-externes/liste/strategie-pancanadienne-sante-rapports-sommaires/comite-consultatif-experts-rapport-01-tracer-voie-vers-ambition.html>) ; *Rapport 2 du Comité consultatif d'experts : Bâtir la Fondation canadienne des données sur la santé* (<https://www.canada.ca/fr/sante-publique/organisation/mandat/a-propos-agence/organismes-consultatifs-externes/liste/strategie-pancanadienne-sante-rapports-sommaires/rapport-02-comite-consultatif-experts-batir-fondation-canadienne-donnees-sante.html>) ; et *Rapport 3 du Comité consultatif d'experts : vers un système de données sur la santé de calibre mondial* (<https://www.canada.ca/fr/sante-publique/organisation/mandat/a-propos-agence/organismes-consultatifs-externes/liste/strategie-pancanadienne-sante-rapports-sommaires/rapport-03-comite-consultatif-experts-vers-systeme-donnees-sante-calibre-mondial.html>).

¹⁵ Innovation, Sciences et Développement économique Canada (2024). *Stratégie canadienne sur la capacité de calcul souveraine pour l'IA*. Gouvernement du Canada

Ces stratégies fédérales reposent fondamentalement sur les données ; toutefois, dans les conditions actuelles, leur réalisation demeure également tributaire des limites de celles-ci. Un rapport récent préparé pour Érudit et le Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR)¹⁶ met en évidence des enjeux transversaux, notamment l'absence de leadership concerté, l'application inégale des normes relatives aux données, la durabilité des infrastructures, ainsi que la nécessité de mécanismes d'accès plus nuancés aux données sensibles de diverses natures. Pour répondre aux ambitions formulées dans ces stratégies, le Canada doit se doter d'un écosystème de données de recherche coordonné, pérenne et interopérable. En l'absence d'un tel écosystème, l'atteinte des objectifs de ces stratégies pourrait s'avérer difficile, voire impossible.

Réalités opérationnelles de la gestion des données de recherche au Canada

Dépôts multidisciplinaires nationaux : forces et limites

Le Canada s'est imposé comme un chef de file mondial en matière de gestion des données de recherche, tant dans l'élaboration de pratiques exemplaires que dans le soutien aux chercheurs pour leur adoption. Les bibliothèques universitaires canadiennes ont joué un rôle déterminant dans la promotion d'infrastructures nationales partagées pour les données de recherche. Une manifestation concrète de ce leadership est Borealis, un dépôt multidisciplinaire de données de recherche soutenu par l'Alliance en partenariat avec Scholars Portal et des consortiums régionaux de bibliothèques universitaires. Les établissements d'enseignement supérieur exploitent leurs propres collections et services de dépôts au sein de Borealis afin de répondre aux besoins locaux en matière de publication de données.

Le modèle de responsabilité partagée de Borealis a permis à plus de 80 dépôts institutionnels de donner accès à plus de 21 000 ensembles de données publiées, pourvus d'identificateurs d'objets numériques (DOI) et décrits au moyen de métadonnées communes. Cela favorise l'interopérabilité et permet l'intégration des données dans des flux de travail computationnels, y compris ceux reposant sur l'intelligence artificielle. Ces ensembles de données normalisés peuvent ensuite être moissonnés par Lunarix, le service national de découverte de données du Canada, offrant aux chercheuses et chercheurs un point d'accès unique pour effectuer des recherches dans un large éventail de dépôts canadiens. Cela représente un investissement important en infrastructure et en expertise professionnelle approfondie, dont les établissements — et en particulier les bibliothèques — assurent le maintien et la valorisation afin de garantir la pérennité de l'écosystème canadien des données de recherche.

Néanmoins, la mise à l'échelle des dépôts institutionnels pour prendre en charge de très grands ensembles de données, souvent de l'ordre de centaines de gigaoctets à plusieurs téraoctets, demeure un défi à la fois technique et financier, les établissements devant assumer des coûts

¹⁶ Arbuckle, A. 2025. Digital Research Infrastructure for the HSS in Canada: An update landscape analysis. <https://apropos.eric.ed.gov/information-systems-analysis/?lang=en>

substantiels et durables liés au stockage et à l'infrastructure. Le Dépôt fédéré de données de recherche (DFDR) a été conçu pour répondre à ces défis et jouer un rôle complémentaire essentiel. Il soutient les chercheuses et chercheurs travaillant avec des ensembles de données de très grande taille dans diverses disciplines et s'intègre directement aux systèmes nationaux de calcul informatique de pointe.

Borealis et le DFDR offrent ainsi aux chercheuses et chercheurs des services nationaux de dépôts hébergés au Canada, adaptés aux besoins de ces derniers, en soutenant la curation des données et en répondant aux enjeux de passage à l'échelle.

Dépôts spécialisés et enjeux de durabilité

Au-delà des plateformes multidisciplinaires, comme Borealis et le DFDR, le Canada abrite un écosystème en croissance rapide de dépôts de données spécialisés exploités par des groupes de recherche et des communautés disciplinaires. Ces dépôts bénéficient souvent d'une reconnaissance et d'une forte crédibilité au sein de leurs domaines respectifs, ce qui accroît la probabilité que les ensembles de données qu'ils hébergent soient découverts et réutilisés. Cependant, leur viabilité à long terme demeure incertaine. Si certains ont réussi à établir des modèles de financement durables, la plupart dépendent de subventions à court terme liées à des projets, notamment celles de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) et des organismes subventionnaires fédéraux (les trois organismes). Ces cycles de financement sont mal adaptés aux exigences à long terme de la préservation des données et exposent les résultats de recherche précieux à un risque réel de perte lorsque les projets prennent fin ou que les priorités évoluent.

Une infrastructure nationale de données pourrait offrir une assise stable et pérenne pour la conservation des données propres aux domaines, au-delà de la durée de vie d'un projet, d'un établissement ou d'un cycle de financement donné. Une telle infrastructure garantirait également que les données recueillies à l'aide de fonds publics demeurent accessibles, bien organisées et réutilisables pendant des décennies. Elle offrirait en outre la résilience technique, la redondance et les mécanismes de gouvernance nécessaires pour protéger les données sensibles, assurer la conformité réglementaire et préserver la propriété institutionnelle et intellectuelle.

Lacunes dans le partage de données actives et sensibles

Les chercheuses et chercheurs doivent fréquemment partager des données entre équipes et entre établissements collaboratifs. Or, partager efficacement et adéquatement les données dans les conditions actuelles demeure un défi majeur, notamment à chacune des étapes des projets de recherche (collecte, traitement et analyse). De nombreux établissements soutiennent leurs chercheuses et chercheurs au moyen de solutions infonuagiques commerciales, telles que Microsoft OneDrive, qui permettent de stocker des données de divers niveaux de sensibilité, y compris des renseignements personnels sur la santé (RPS) et des renseignements personnels identifiables (RPI). Toutefois, la responsabilité de configurer adéquatement les paramètres de confidentialité et les contrôles d'accès incombe généralement aux chercheuses et chercheurs eux-mêmes. Cette situation alourdit la charge administrative et introduit des risques accrus liés

à la sensibilité des données, à la propriété intellectuelle et aux usages secondaires. Par ailleurs, les données de recherche actives — c'est-à-dire celles qui sont en cours de traitement, d'analyse ou de révision dans le cadre de travaux en cours et qui sont généralement conservées dans des environnements facilement accessibles plutôt que dans des dépôts à long terme — présentent une grande variabilité selon les domaines et les communautés de recherche. Leur taille, leurs formats, leurs exigences d'accès, leur degré de préparation à l'IA et d'autres caractéristiques peuvent différer considérablement, ce qui complique davantage leur partage entre systèmes, du point de vue des chercheuses et chercheurs, des gestionnaires de données, des administrateurs de systèmes et du personnel de soutien informatique.

Les données sensibles — en particulier les données cliniques, génomiques et celles relatives à la santé des peuples autochtones — se heurtent à des obstacles structurels encore plus marqués. Leur intégration à des fins de recherche demeure hautement complexe, notamment du fait que les renseignements personnels identifiables (RPI) et les renseignements personnels sur la santé (RPS) sont détenus par une pluralité de dépositaires — hôpitaux, universités, cliniques — chacun assujéti à des exigences juridiques et à des régimes de protection de la vie privée propres à leur juridiction provinciale. S'agissant des données autochtones, qui peuvent inclure des données de santé ou d'autres données sensibles mais relevant de cadres de gouvernance distincts, il est impératif de reconnaître et de faire progresser la souveraineté des données autochtones, notamment par l'adhésion aux principes CARE¹⁷ et PCAP¹⁸, ainsi que par la coélaboration de politiques et de protocoles favorisant le rapatriement des données, l'autonomie gouvernementale et l'autodétermination.

Pour répondre en partie à certains de ces besoins liés aux données actives et sensibles, des initiatives prometteuses, telles que HPC4Health, SecureData4Health, le Réseau canadien des centres de données de recherche (RCCDR) et GEMINI offrent des environnements sécurisés pour la recherche clinique et en sciences sociales et visent à faciliter le partage de données entre établissements. Cependant, ces initiatives reposent elles aussi sur des sources de financement multiples et à court terme (FCI, trois organismes, Alliance), ce qui limite leur capacité à planifier à long terme et à se développer à l'échelle nationale.

Exigences politiques et charge institutionnelle

Les trois organismes subventionnaires fédéraux ont publié leur Politique sur la gestion des données de recherche¹⁹ afin d'aligner les pratiques canadiennes en matière de GDR sur les normes internationales et de favoriser le partage, la découvrabilité et la réutilisation des données de recherche financées par des fonds publics. La Politique exige que les établissements d'enseignement supérieur et les hôpitaux de recherche se dotent de stratégies

¹⁷ <https://www.gida-global.org/care>

¹⁸ <https://fnigc.ca/ocap-training/>

¹⁹ Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) (2021). *Politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche* Gouvernement du Canada <https://science.gc.ca/site/science/fr/financement-interorganismes-recherche/politiques-lignes-directrices/gestion-donnees-recherche/politique-trois-organismes-gestion-donnees-recherche>

institutionnelles de gestion des données de recherche précisant les mesures prévues pour assurer la gestion des données issues de recherches financées par les trois organismes. À ce jour, 204 stratégies ont été publiées par des universités, des collèges, des cégeps et des hôpitaux de recherche. Dans l'ensemble des établissements, deux priorités se dégagent de manière constante :

- Renforcer les pratiques de GDR en intégrant les bibliothèques, les bureaux de la recherche et d'autres services de soutien ;
- Offrir aux chercheurs des formations en GDR par l'entremise de fournisseurs nationaux, tels que l'Alliance ou des ressources institutionnelles locales.

La Politique exigera également que les chercheuses et chercheurs soumettent des plans de gestion des données (PGD) dans le cadre de leurs demandes de subvention. L'Alliance soutient cette exigence à l'échelle nationale au moyen de l'Assistant PGD, qui offre des modèles conformes à la Politique et élaborés avec des partenaires de la communauté. Certaines institutions ont également élaboré leurs propres modèles à partir du modèle national. Enfin, les chercheuses et chercheurs devront déposer l'ensemble des (méta)données de recherche et du code qui soutiennent directement les publications issues de travaux financés par les organismes.

Bien que les exigences de la Politique constituent une avancée essentielle, elles engendrent également de nouvelles pressions. En l'absence d'infrastructures adéquates et d'un soutien coordonné, leur mise en œuvre risque d'alourdir la charge administrative et de freiner la productivité de la recherche. La conformité et l'adoption effective de telles politiques exigent toutefois plus que des infrastructures et des activités de formation : elles supposent également une évolution des normes disciplinaires et des structures d'incitation. À mesure qu'un nombre croissant de chercheuses et de chercheurs déposeront leurs données, l'importance de dépôts bien entretenus, appuyés par des services robustes de curation et de formation, ne fera que s'accroître. Une formation normalisée et accessible en gestion des données de recherche contribuera non seulement à faciliter la conformité, mais aussi à stimuler l'innovation, à soutenir la recherche interdisciplinaire et à renforcer la culture de la science ouverte au Canada.

L'approche actuelle ne peut plus appuyer les ambitions du Canada

Historiquement, le paysage des données de recherche au Canada s'est développé à partir de besoins locaux et d'initiatives issues des communautés. Une telle approche fondée sur des initiatives locales a permis de créer des services précieux et de développer une expertise solide au sein des établissements, mais elle a également donné lieu à un paysage marqué par la duplication, des capacités inégales et un manque d'alignement entre les solutions locales et nationales.

Un récent rapport du Bureau de la Conseillère scientifique en chef²⁰ met clairement en évidence les problèmes systémiques qui caractérisent le paysage canadien des données. Le rapport souligne des incohérences dans la gestion des données, des rôles et responsabilités insuffisamment définis, des lacunes dans la coordination entre administrations, ainsi que l'absence de mécanismes de gouvernance cohérents permettant d'assurer la coordination des nombreux acteurs de l'écosystème canadien des données de recherche. Il met également en lumière les risques associés au financement de projets à court terme, aux infrastructures dupliquées et à l'absence de normes communes. Il souligne surtout que, sans une gouvernance intégrée, le Canada ne pourra pleinement tirer parti de la science ouverte, de la recherche interdisciplinaire et de l'intelligence artificielle responsable, ni garantir le respect de la souveraineté des données autochtones, ni répondre aux attentes énoncées dans les principales stratégies nationales en matière de recherche et d'innovation.

En l'absence d'approches coordonnées en matière de données de recherche, les communautés issues de divers domaines ont développé des plateformes et des services adaptés à leurs besoins spécifiques. Si ces initiatives offrent des capacités précieuses pour les communautés qu'elles desservent, elles ont également contribué à la fragmentation et à la duplication. De nombreuses plateformes visent à répondre à des besoins similaires, mais le font selon des normes, des pratiques de métadonnées, des modèles de gouvernance et des approches de durabilité distincts. Il en résulte une interopérabilité limitée, même lorsqu'elles desservent des communautés qui se chevauchent ou s'appuient sur des types de données comparables.

Par ailleurs, ces plateformes sont fréquemment financées de manière indépendante plutôt que dans le cadre d'investissements coordonnés. Une plus grande clarté et une meilleure coordination des mécanismes de financement permettraient de réduire les chevauchements inutiles, tout en favorisant l'interopérabilité des plateformes et la mobilisation plus efficace des expertises existantes au sein d'un écosystème de données de

L'évolution de la génomique humaine au Canada illustre comment il est possible de tirer parti de l'expertise nationale pour construire un écosystème plus unifié et consolidé. Bien que ce domaine ait longtemps été marqué par la fragmentation, la Bibliothèque génomique pancanadienne (Pan-Canadian Genome Library – PCGL) démontre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les bailleurs de fonds et les communautés coordonnent leurs efforts. Initialement soutenue par une subvention de 15 millions de dollars des Instituts de recherche en santé du Canada, la PCGL a mis en place un cadre commun pour l'accès responsable aux données, une gouvernance éthique et la recherche fédérée, rassemblant ainsi une communauté très dispersée autour d'attentes communes. Son succès a permis à Genome Canada de positionner la PCGL comme un élément fondamental de son initiative en santé de précision — démontrant que lorsque les bailleurs de fonds harmonisent leurs exigences et que les communautés s'organisent autour de principes communs, le Canada peut bâtir des infrastructures de données cohérentes, évolutives et largement adoptées.

²⁰Bureau de la Conseillère scientifique en chef (2024). *Vers un cadre national de gouvernance des données scientifiques*. Gouvernement du Canada <https://science.gc.ca/site/science/fr/bureau-conseillere-scientifique-chef/science-ouverte/gouvernance-donnees/vers-cadre-national-gouvernance-donnees-scientifiques>

La PCGL met également en évidence une leçon plus générale : les objectifs nationaux ne peuvent être atteints que lorsque les infrastructures, les normes et les mécanismes de gouvernance sont harmonisés entre les communautés et les bailleurs de fonds. Les objectifs des grandes stratégies actuelles et futures du Canada ne peuvent être atteints par des dépôts isolés, des plateformes financées par projet, des normes de métadonnées incohérentes ou des infrastructures dont les capacités et la pérennité varient considérablement. Pour réussir, le Canada a besoin :

- des architectures de données interopérables et flexibles entre disciplines et administrations
- des vocabulaires communs et des métadonnées harmonisées
- des environnements intégrés et durables de stockage et de calcul
- des mécanismes permettant le partage sécurisé des données actives
- des modèles de gouvernance coordonnés et de gestion à long terme
- des dispositifs de formation et de soutien reliant les initiatives locales et nationales.

Plateforme canadienne des données de recherche (PCDR)

Le Canada se trouve à un moment charnière. À mesure que les conditions géopolitiques évoluent et que les partenariats internationaux deviennent moins prévisibles, la capacité du Canada à maintenir une infrastructure numérique de recherche souveraine devient de plus en plus essentielle pour soutenir l'innovation, le développement des talents et une recherche alignée sur les priorités nationales. Ces ambitions demeureront toutefois hors d'atteinte tant que les données de recherche canadiennes resteront cloisonnées, fragmentées et difficiles d'accès et de réutilisation à grande échelle.

L'Alliance est particulièrement bien placée pour diriger un effort national qui s'appuie sur les forces du Canada en matière de gestion responsable des données, met à profit l'excellence de la recherche canadienne et rassemble les bailleurs de fonds et les partenaires autour d'approches communes. Cette vision prend forme à travers la Plateforme canadienne de données de recherche (PCDR) : un cadre coordonné à l'échelle nationale visant à relier les infrastructures, les services et les normes nécessaires à la planification, à la gestion, à la gouvernance et à la réutilisation des données de recherche partout au Canada.

L'Alliance a pour mandat de coordonner, d'exploiter et de financer les activités liées au calcul informatique de pointe, à la gestion des données de recherche et aux logiciels de recherche, en collaboration avec les partenaires et les communautés de l'IRN à l'échelle du pays. À ce titre, elle est idéalement positionnée pour piloter un effort national s'appuyant sur les forces du Canada en matière de gestion responsable des données, mobilisant l'excellence de la

recherche et rassemblant les bailleurs de fonds et les partenaires autour d'approches communes. Cette vision prend forme à travers la Plateforme canadienne de données de recherche (PCDR) : un cadre coordonné à l'échelle nationale visant à relier les infrastructures, les services et les normes nécessaires à la planification, à la gestion, à la gouvernance et à la réutilisation des données de recherche partout au Canada.

La PCDR représente une approche nationale cohérente qui réunira des infrastructures partagées, des services nationaux et des pratiques propres aux domaines afin de permettre une utilisation responsable des données et de maximiser la valeur des données de recherche pour le Canada.

Infrastructure numérique de recherche partagée à l'échelle nationale

La PCDR offre l'occasion de s'appuyer sur les solides fondations de l'infrastructure numérique de recherche du Canada et d'évoluer vers un système fédéré, coordonné à l'échelle nationale, qui amplifie la valeur des investissements existants et futurs.

Au cœur de cette vision se trouve une infrastructure nationale partagée offrant des capacités fiables et transversales nécessaires à travers les disciplines, les établissements et les régions. Bien que l'Alliance supervise déjà des systèmes nationaux de calcul informatique de pointe (CIP) exploités selon des normes opérationnelles communes, le CIP ne suffit pas, à lui seul, pour soutenir les flux de travail de recherche en continu, axés sur les données et orientés vers les services, qui prédominent désormais dans de nombreuses disciplines.

La PCDR viendra renforcer cette base en étendant l'infrastructure nationale au-delà du calcul haute performance traditionnel, afin d'offrir également des capacités de stockage et de calcul hautement fiables et accessibles en continu. Ces capacités soutiendront des flux de travail intensifs en données, le développement de l'IA, la gestion active des données et la prestation continue de services dans le temps. Ensemble, elles constitueront une couche d'infrastructure stable sur laquelle la PCDR pourra être construite.

Cette infrastructure nationale partagée permettra également à d'autres acteurs de s'y appuyer et de bâtir leurs propres services. Des capacités de base, telles qu'une gestion fiable de l'identité et des accès, des mécanismes sécurisés de transfert de données ainsi que des environnements partagés de calcul et de stockage permettent de réduire les duplications et d'alléger la charge opérationnelle des fournisseurs de services partenaires et des plateformes disciplinaires. Cette relation complémentaire permettra aux établissements et aux partenaires de l'IRN de se concentrer sur leurs services à valeur ajoutée — notamment la curation des données, l'analytique, les flux de travail et les applications destinées aux chercheuses et chercheurs — plutôt que sur les aspects les plus complexes et coûteux de l'exploitation de l'infrastructure.

Cette approche s'appuie directement sur les capacités et les investissements nationaux déjà en place. Le Canada dispose déjà de points d'ancrage nationaux importants pour l'infrastructure de

recherche et la gestion responsable des données, soutenus par des services nationaux coordonnés, des sites d'hébergement décentralisés et des cadres politiques privilégiant l'interopérabilité, la durabilité et l'utilisation responsable des données. La PCDR viendra harmoniser et prolonger ces efforts en reliant l'infrastructure, la gouvernance et les opérations au sein d'une couche nationale cohérente, tout en permettant l'intégration de plateformes et de services exploités de manière indépendante lorsque leur prestation à l'échelle nationale n'est ni réalisable ni nécessaire. Ce faisant, la PCDR renforcera la résilience, la portée et l'impact globaux de l'écosystème canadien de recherche numérique.

Services nationaux partagés

Si l'infrastructure constitue le socle, ce sont les services qui permettent aux chercheuses et chercheurs, aux plateformes et aux établissements d'y accéder, d'y faire confiance et de l'utiliser efficacement au-delà des frontières organisationnelles et juridictionnelles. Les services nationaux partagés traduisent ainsi l'infrastructure nationale en capacités de recherche concrètes, fiables et utilisables, accessibles aux chercheuses et chercheurs partout au Canada, indépendamment de leur établissement d'attache ou de leur domaine de recherche.

Dans le cadre de la PCDR, les services nationaux partagés sont conçus comme une couche commune de fonctions opérationnelles et habilitantes assurant un accès cohérent, la sécurité et la fiabilité de l'infrastructure nationale partagée, tout en s'articulant et en s'interopérant plus efficacement avec les services déjà offerts aux niveaux institutionnel, régional et national. Ces services comprennent notamment la gestion des identités et des accès, la surveillance de la sécurité et la réponse aux incidents, l'allocation et la comptabilisation des ressources, la supervision des services ainsi que le soutien aux utilisateurs à l'échelle des plateformes. Ensemble, et auxquels s'ajoutent le soutien aux utilisateurs, la gestion des données de recherche et la formation, ces services permettront aux chercheuses et chercheurs ainsi qu'aux plateformes de tirer pleinement parti de l'infrastructure nationale partagée.

Les services nationaux partagés doivent également s'attaquer aux lacunes persistantes en matière de capacité institutionnelle. Bien que de nombreux établissements et régions aient développé des services locaux solides, notamment autour des dépôts institutionnels, les capacités et l'expertise demeurent inégales — en particulier dans les établissements de plus petite taille et au sein des communautés de recherche émergentes. D'importants écarts subsistent également en matière de sensibilisation, de connaissances et de formation en gestion des données de recherche ; de soutien à l'application des principes CARE et PCAP et à leur intégration dans les services, les formations et les flux de travail de recherche ; de reconnaissance et de légitimation équitables des pratiques de données selon les disciplines et les contextes ; ainsi que d'accès aux données et de répartition des bénéfices liés à leur réutilisation.

La résolution de ces enjeux nécessitera une communication et une coordination continues, ainsi que des approches souples permettant de mobiliser l'expertise des bibliothécaires universitaires, des gestionnaires de données, des fournisseurs de services, des chercheuses et

chercheurs et des autres acteurs engagés dans cet écosystème. En offrant des services partagés difficiles à soutenir à l'échelle locale, et en créant de nouvelles passerelles entre services institutionnels et nationaux, la PCDR vise à réduire les chevauchements et à faire en sorte que les capacités essentielles ainsi que les possibilités de perfectionnement associées offertes par l'Alliance et ses partenaires²¹ soient accessibles à l'ensemble de l'écosystème de recherche.

Les bibliothèques universitaires et les chercheuses et les chercheurs du Canada font face à des transformations continues des réalités technologiques, opérationnelles et institutionnelles. La PCDR ouvrira un espace de réflexion sur la valeur et les trajectoires futures des services nationaux existants.

Dans ce contexte, les services nationaux partagés peuvent permettre de renforcer les pratiques de gestion des données de recherche et d'accompagner la transition vers une recherche de plus en plus axée sur les données et appuyée par l'intelligence artificielle. Des services soutenant la planification, l'organisation et la description des données, l'accès contrôlé, la découvrabilité et la gestion responsable de celles-ci tout au long de la recherche contribueraient à améliorer leur qualité, leur cohérence et leur réutilisation à chaque étape de leur cycle de vie. Offerts dans le cadre d'une coordination nationale, ces services fourniraient également une base cohérente pour l'analytique avancée et l'IA, tout en complétant les systèmes et dépôts institutionnels.

Les services nationaux partagés seront conçus pour venir compléter, sans s'y substituer, l'offre de services locaux et propres aux domaines. Les institutions, les régions et les initiatives disciplinaires pourront s'appuyer sur ces services nationaux pour ce qui est des fonctions transversales, tout en concentrant leurs efforts locaux sur leurs domaines d'expertise et leurs éléments distinctifs. Ce faisant, la PCDR contribuera à faire en sorte que les investissements nationaux dans l'infrastructure se traduisent par des capacités de recherche durables, équitables et interopérables à l'échelle du Canada.

Approches propres aux domaines et Espaces de données nationaux

Pris ensemble, les infrastructures nationales et les services partagés offrent un socle utilisable et fiable, mais une intégration efficace des données doit, en définitive, s'ancrer dans les pratiques de recherche. Bon nombre des défis liés à la réutilisation des données, à l'interopérabilité et à l'accès responsable sont propres aux domaines, façonnés par des normes disciplinaires, des modèles de gouvernance, des parcours de formation et des relations de confiance qui ne peuvent être résolus uniquement au moyen d'approches horizontales ou uniformes.

²¹ <https://explora.alliancecan.ca/>

Dans le cadre de la PCDR, les espaces de données nationaux [GJ1.1][GJ1.2] sont envisagés comme des environnements de confiance, pilotés par les domaines, qui rassemblent données, services, mécanismes de gouvernance et mobilisation des communautés au sein d'un cadre national cohérent. Ils représentent un changement de paradigme transformateur dans la manière de gérer les données de recherche, en passant d'une approche fragmentée fondée sur des silos institutionnels, géographiques ou disciplinaires à une approche fédérée et interconnectée, à la fois au sein des domaines de recherche et entre eux. Les espaces de données ne constituent pas des plateformes ou des dépôts centralisés uniques répondant à l'ensemble des besoins d'une communauté ou d'un domaine, mais reposent plutôt sur des dynamiques de collaboration et d'intégration entre les communautés de recherche, les infrastructures et les fournisseurs de services (p. ex., curation, accès aux données, analyse et visualisation), pouvant mobiliser plusieurs entités. De cette manière, ils demeurent ancrés dans les besoins, les normes et les pratiques propres à des communautés de recherche spécifiques, tout en répondant aux enjeux de fragmentation, d'interopérabilité et de réutilisation évoqués précédemment.

Cette approche s'appuie sur les forces du Canada. Dans des domaines tels que la santé, la génomique, l'environnement, la biodiversité et les sciences sociales, les communautés de recherche ont développé des ressources de données partagées, des normes et des cadres de gouvernance adaptés à leurs contextes de recherche. Les espaces de données nationaux devraient offrir un mécanisme pour relier et pérenniser ces efforts, en les alignant, lorsque pertinent, sur les capacités nationales, tout en respectant le leadership des communautés et les pratiques propres à chaque domaine.

Ils devraient également permettre de mieux articuler les liens entre infrastructure, gouvernance et politiques publiques. Les discussions nationales récentes sur la gouvernance des données de recherche — notamment celles menées par le Bureau du conseiller scientifique principal, l'Agence de l'eau du Canada, l'Institut canadien d'information sur la santé et Génome Canada — soulignent l'importance de l'interopérabilité, de la gestion responsable des données et de la coordination à grande échelle. Les espaces de données nationaux offrent un moyen concret de mettre en œuvre ces principes dans des contextes disciplinaires spécifiques, plutôt que de les appliquer uniformément à l'ensemble de l'écosystème.

L'approche de l'Alliance pour le développement des espaces de données nationaux sera, par conception, itérative. Les projets pilotes initiaux visent à explorer les modalités d'engagement des communautés, les formes de collaboration entre disciplines et secteurs, l'évolution des modèles de gouvernance et l'usage concret des infrastructures et services partagés. Ce faisant, l'Alliance entend tirer des enseignements d'autres juridictions, notamment l'Australie et l'Europe, où des approches similaires sont expérimentées en contexte de recherche. Il importe de souligner que cette démarche ne vise pas à imposer un modèle unique — ni à se limiter à des initiatives issues du Nord global — mais à éclairer l'élaboration d'une approche canadienne reflétant les réalités du pays, la diversité des cultures disciplinaires et l'intérêt commun des partenaires nationaux, régionaux et locaux à bâtir un écosystème intégré de données de recherche.

Les données au service d'une recherche appuyée par l'intelligence artificielle

La vision de la PCDR ne pourra se concrétiser si elle demeure ancrée dans des modes de gestion des données hérités du passé. Elle doit être conçue pour être prête à l'intelligence artificielle, en permettant à ses utilisateurs et utilisatrices de tirer parti des capacités de celle-ci et de l'apprentissage automatique dans une perspective de recherche et de gestion des données à la fois responsables et évolutives. Si l'IA ne modifie pas fondamentalement l'importance de pratiques rigoureuses en matière de données, elle exige néanmoins que celles-ci soient structurées, documentées et gouvernées de manière à soutenir efficacement l'analyse automatisée et un usage responsable à grande échelle. À défaut de combler cet écart, l'impact des investissements nationaux dans les données, l'infrastructure et l'IA s'en trouvera considérablement limité.

Dans le cadre de la PCDR, la recherche appuyée par l'IA nécessitera des capacités et des exigences partagées permettant aux données de demeurer compréhensibles pour les chercheurs et exploitables par les machines, dans des conditions claires et vérifiables. Cela suppose notamment le recours à des métadonnées lisibles par machine, à des conditions d'utilisation explicites, à des mécanismes de traçabilité (provenance), ainsi qu'à des pratiques de gestion active des données intégrées au processus de recherche.

Se mobiliser autour d'une vision commune

La PCDR offre l'occasion d'ancrer les efforts nationaux et de rassembler les acteurs autour d'une vision commune pour les données de recherche — une vision souvent évoquée par le passé, mais qui peut désormais se concrétiser dans un cadre partagé et par une action coordonnée

La réalisation de cette ambition exigera une mobilisation collective de l'ensemble de l'écosystème de recherche. Elle appelle les bailleurs de fonds à collaborer de manière plus délibérée afin de mieux coordonner les investissements dans l'infrastructure nationale de recherche numérique, d'aligner les priorités, de réduire la fragmentation et de veiller à ce que les investissements réalisés par divers programmes et mécanismes convergent vers un système national cohérent et durable.

Cette vision requiert également un effort concerté pour déterminer les domaines de recherche stratégiques où les données revêtent une importance nationale, où leur gestion à long terme est essentielle et où la valeur de leur réutilisation doit être maximisée. Dans ces contextes, la coordination nationale offre un levier pour accroître l'échelle, la confiance et l'impact à travers

les établissements, les régions et les disciplines, sans contraindre le leadership des domaines ni freiner l'innovation.

La PCDR propose par ailleurs un cadre structuré permettant de s'appuyer sur les forces existantes du Canada. Les partenaires nationaux et régionaux, les établissements et les communautés de recherche ont développé une expertise approfondie, des infrastructures et des modèles de gouvernance solides. Pour soutenir et promouvoir une approche fondée sur la réutilisation des données, la PCDR devra s'appuyer sur ces acteurs et collaborer étroitement avec eux. Sa vision, tout comme sa mise en œuvre, doit être portée collectivement. Une approche coordonnée à l'échelle nationale permettra ainsi de renforcer et de relier les initiatives et expertises existantes grâce à des infrastructures, des services et des espaces de données partagés, afin de faire émerger le plein potentiel des données de recherche canadiennes.